

ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Кулдашев Нуриддин Абдуганиевич

профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин Академии МВД, д.ю.н.

Раджапова Лола Нуриддиновна

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права
Академии МВД, PhD по юридическим наукам
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087785>

Аннотация: В данной статье обосновывается приоритет норм трудового законодательства в регулировании правоотношений, связанных с прохождением службы в органах внутренних дел, и предлагаются предложения и рекомендации по его реализации.

Ключевые слова: Прохождение службы в органах внутренних дел, трудовое законодательство, специальное законодательство, различия между нормативно-правовыми актами равной юридической силы.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам отрасли по случаю «25 октября – Дня сотрудников органов внутренних дел Узбекистана» подчеркнул: «Наряду со всеми сферами нашей жизни осуществляются важные меры по либерализации деятельности органов внутренних дел, усилению атмосферы открытости и прозрачности в отрасли, преобразованию её в гуманную и народную систему» [1].

Действительно, служба в органах внутренних дел Республики Узбекистан является видом государственной службы и заключается в осуществлении задач по защите прав, свобод и законных интересов граждан, имущества физических и юридических лиц, конституционного строя, обеспечению верховенства закона, безопасности личности, общества и государства, а также предупреждению и профилактике правонарушений.

Отношения, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел Республики Узбекистан, охватывают взаимоотношения между работодателем (органами внутренних дел, имеющими полномочия на прием на службу) и сотрудником (сотрудником органов внутренних дел), такие как: прием на службу, присвоение и лишение специальных званий, назначение на должность, освобождение от должности и ротация, подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников,

прохождение службы при избрании (назначении, мобилизации) сотрудника в другие государственные органы и организации, проведение аттестации, предоставление отпусков, правовая и социальная защита, обеспечение режима прохождения службы, продление сроков службы, увольнение со службы и восстановление на службе.

Специальное законодательство, регулирующее отношения, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел, состоит из Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» [2], Положения «О порядке прохождения службы в органах внутренних дел» [3] и других нормативных правовых актов.

Как известно, 28 октября 2022 года был принят Закон Республики Узбекистан «Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан» [4].

Следует отметить, что Трудовой кодекс в новой редакции установил более точный порядок применения к отношениям, связанным с прохождением службы в органах внутренних дел, по сравнению с действующим Трудовым кодексом. В частности, согласно Трудовому кодексу Республики Узбекистан в новой редакции: «На военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также военнослужащих (сотрудников), проходящих службу в органах внутренних дел и государственной таможенной службы, Службе государственной безопасности, Национальной гвардии Республики Узбекистан и на иных, приравненных к ним лиц, трудовое законодательство распространяется в части, не противоречащей специальному законодательству» [4, статья 11, часть 7]. То есть, согласно норме закона, нормы законодательства о труде применяются в случае, если они не противоречат специальному законодательству, например, Закону об органах внутренних дел, Положению о порядке прохождения службы в органах внутренних дел. Точнее говоря, при регулировании отношений, связанных с прохождением службы в органах внутренних дел, приоритет отдается специальному законодательству. Возникает вопрос, насколько положение, установленное в части 7 статьи 11 Трудового кодекса в новой редакции, соответствует Закону Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах»?

Согласно статье 18 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах», в случае наличия противоречий между нормативно-правовыми актами применяется нормативно-правовой акт, обладающий

более высокой юридической силой, а в случае наличия противоречий между нормативно-правовыми актами, имеющими равную юридическую силу, действуют положения нормативно-правового акта, принятого позднее [5].

По нашему мнению, поскольку Трудовой кодекс устанавливает универсальные правила правового регулирования трудовой сферы, он должен обладать более высокой юридической силой по отношению к другим нормативно-правовым актам. Исходя из этого, целесообразно, во-первых, чтобы к военнослужащим (сотрудникам), проходящим службу в органах внутренних дел, и другим приравненным к ним лицам трудовое законодательство применялось в части, не регулируемой специальным законодательством (например, Законом об органах внутренних дел, Положением о порядке прохождения службы в органах внутренних дел), во-вторых, в случае возникновения противоречий между трудовым законодательством и специальным законодательством, регулирующим отношения, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел, спор разрешался согласно статье 18 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах».

Исходя из вышеизложенных соображений, в целях унификации Трудового кодекса в новой редакции и специального законодательства о прохождении службы в органах внутренних дел, мы предлагаем следующее:

во-первых, норму части 7 статьи 11 Трудового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции «... военнослужащих (сотрудников), проходящих службу ... и на иных, приравненных к ним лиц, трудовое законодательство распространяется в части, не противоречащей специальному законодательству» следует изложить как «... военнослужащих (сотрудников), проходящих службу ... и на иных, приравненных к ним лиц, трудовое законодательство распространяется в части, не регулируемой специальным законодательством»;

во-вторых, при правовом регулировании прохождения службы в органах внутренних дел, в случае наличия противоречий между нормативно-правовыми актами, имеющими равную юридическую силу, целесообразно отдавать приоритет трудовому законодательству.

В заключение следует отметить, что прохождение службы в органах внутренних дел как вид трудовых отношений является социальным отношением, возникающим между работодателем и сотрудником.

Специальное законодательство, регулирующее эти отношения, должно быть гармонизировано с трудовым законодательством и соответствовать ему..

Список использованной литературы:

1. Шавкат Мирзиёев ички ишлар органлари ходимлари ва фахрийларини табриклади // URL: <https://daryo.uz/k/2022/10/25/shavkatmirziyoyev-ichki-ishlar-organlari-xodimlari-va-faxriylarini-tabrikladi>.
2. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 16 сентября 2016 года № ЗРУ-407 // URL: <https://lex.uz/acts/3027843>.
3. Приложение 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2017 года № ПП-3413 «О мерах по коренному совершенствованию порядка работы с кадрами органов внутренних дел и организации их службы» // URL: <https://lex.uz/docs/3430641#3453354>.
4. Трудовой кодекс Республики Узбекистан // URL: <https://lex.uz/docs/6257288>.
5. Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» от 20 апреля 2021 года № ЗРУ-682 // URL: <https://lex.uz/docs/537896>.

